

USTOZ-SHOGIRD TIZIMINI AMALGA OSHIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK

Saydaxmetova Sh.R.

Nizomiy nomidagi O'zMPU Kimyo kafedrası professori, PhD.

s.saydaxmetova@npuu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20823009>

Annotatsiya

Maqolada kimyo fanini o'qitishda fanlararo aloqadorlikning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati, integratsion darslar orqali talabalar dunyoqarashini kengaytirish usullari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: fanlararo aloqadorlik, modernizatsiya, ta'lim sifati, innovatsion o'qitish, dunyoqarashni kengaytirish.

Аннотация

В статье рассматривается значение междисциплинарных связей в повышении качества образования, а также методы расширения кругозора учащихся посредством интегрированных занятий.

Ключевые слова: междисциплинарность, модернизация, качество образования, инновационное обучение, расширение мировоззрения.

Abstract

The article examines the importance of interdisciplinary connections in teaching chemistry in improving the quality of education and methods of expanding students' worldview through integrated lessons.

Keywords: interdisciplinarity, modernization, quality of education, innovative learning, worldview expansion.

So'nggi yillarda zamonaviy ta'limda pedagogning kasbiy, o'quvchining esa o'quv faoliyatini mazmunan takomillashtirish, shuningdek, har ikki faoliyat turining sifatini ma'lum ko'rsatkichlar asosida yetarlicha xolis baholashga nisbatan ehtiyoj kuchaymoqda.

Kasbiy kompetentlikning rivojlanishida fanlararo aloqadorlik juda muhimdir. Har bir talaba kimyo o'qituvchisi bo'lib yetishish uchun kimyo fanlaridani tashqari - biologiya, fizika, matematika, adabiyot, texnologiya, kompyuter savodxonligi, pedagogika, psixologiya, gihiyena kabi fanlardan xabardor bo'lish kerak[4]. Fanlararo aloqalar muammosi pedagogika uchun yangi muammo emas. Ushbu muammoning didaktik ahamiyati har doim ijtimoiy taraqqiyotning u yoki bu bosqichida ilmiy bilimlarni farqlash va integratsiyalashuv jarayonlari haqidagi falsafiy qarashlar bilan asoslanib kelgan[3, 5]. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqalardan foydalanish muammosining dolzarbligini A.Distverg, D.Lokk, I. Xerbart, K.D. Ushinskiy, Ya.A.

Komenskiy ta'kidladilar. Ko'rib chiqilayotgan muammo nuqtai nazaridan 20-yillarning murakkab dasturlari alohida qiziqish uyg'otadi. Tavsiya etilgan dasturlarda markaziy ma'lumot mavzular berilgan va ularni ishlab chiqishda ularni qanday bog'lash mumkinligi ko'rsatilgan turli xil bilim sohalaridan birgalikda - bog'lanish uchun mehnat fani, ijtimoiy fanlar, tabiatshunoslik, til, san'at, matematik mahorat deb ataladigan narsalarni birlashtirdi[1].

Zamonaviy pedagogik adabiyotda "fanlararo aloqalar" toifasining 30 dan ortiq ta'riflari mavjud, ularni asoslash va tasniflash bo'yicha turli xil yondashuvlar mavjud. Ushbu muammoni ishlab chiqishda D.M.Kiryushkin, G.I. Belinskiy, I.D.Zverev, N.A.Loshkareva, P.G.Kulagin, T.F.Fedorets, V.N.Maksimova kabi taniqli olimlar shug'ullanishgan. V.N. Fedorova va boshqalar, mavzulararo bog'lanishning differentsiatsiyasi, funktsiyalari va turlari bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini ifoda etdilar[1].

Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda kimyo o'qituvchisining roli juda katta. U nafaqat kimyoviy bilimlarni beribgina qolmay, balki talabalarning ilmiy fikrlash qobiliyatini, tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini va ilmiy izlanishlarga qiziqishini ham rivojlantirishi kerak[3].

Ustoz-shogird tizimidagi kasbiy kompetentligini rivojlantirish yo'llari.

Kimyo yo'nalishi talabasining ustoz-shogird tizimidagi kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ushbu usullar samarali ekanligi isbotlandi. Ushbu usullarni qo'llash orqali kimyo yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini samarali rivojlantirish va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga puxta tayyorlash mumkin.

Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish uchun ilmiy adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatish: ilmiy jurnallar, maqolalar va kitoblar bilan ishlashni, ulardan kerakli ma'lumotlarni topishni va tahlil qilishni o'rgatish kerak. Bu ularning ilmiy izlanishlarga qiziqishini oshiradi va mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Hozirgi kunda o'quvchilarning yuksak rivojlangan texnologiyalar, kompyuter, axborot texnologiyalari va kasblarga bo'lgan qiziqish, intilishlari katta. Fanlarni o'qitish jarayonida integrativ bilimlarni axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuterdan foydalanib, har xil grafik va jadvallar holatida berish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi hamda ishtiyoqini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.I.Saydullayeva. Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. -T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 132 bet. ISBN 978-9943-1
2. Bekbenova A. Digital technologies integration in chemistry teacher education // Frontiers in Education. – 2026. – Vol. 11. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2026.1729019/full>.
3. Давронова Ф. Использование цифровых технологий в обучении химии // Science and Education. – 2023. – № 5. – С. 45–50. [Электронный ресурс]. URL: <https://science education.uz/index.php/journal/article/view/382>.
4. Сайдахметова, Ш. Р., & Бекмурадова, Л. Б. (2022). Какими компетенциями надо владеть будущий педагог-химик. In Conference Zone (pp. 42-45).
5. Sayдахmetova Sh.R. // Malakaviy pedagogik amaliyotini o'tkazish jarayoni Ta'lim, fan va innovatsiya. 2023.6-son. 292-294-B. ISSN: 2181-8274

6. Axmadov T.B. Saydaxmetova Sh.R. / Talabalarning malakaviy pedagogik amaliyoti davrida raqamli texnologiyalardan foydalanishi. Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etishning zamonaviy holati va istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2023-yil 14-noyabr, 616-620-betlar. UDK: 373.3.6f7.3.00.1.(057) BBK: 74.262

